

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА ПОЛИКАР ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ

Хайитов .Г, Сейтназаров.Б., Сабилов.К., Шарикуллаева.З,
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Жиёмуратова.А,
Преподаватель Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

Сейтназаров.Б., Сабилов.К., Шарикуллаева.З,
Студенты 1-го курса Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465941>

***Аннотация.** В статье исследованы геолого-технические условия применения полимерного гелеобразующего состава Поликар для изоляции водопритока в нефтяных скважинах Приаральского региона. Изучена кинетика гелеобразования при различных пластовых температурах, установлены благоприятные и неблагоприятные условия применения реагента, проведён анализ результатов обработки скважин-кандидатов.*

***Ключевые слова:** Поликар, гелеобразование, изоляция водопритока, полиакриламид, нефтяные скважины.*

Обводнение добывающих скважин является одной из наиболее острых проблем при разработке нефтяных месторождений Приаральского региона Республики Каракалпакстан. На поздних стадиях разработки доля пластовой воды в продукции скважин нередко превышает 70–80%, что существенно увеличивает эксплуатационные затраты и снижает рентабельность добычи. Одним из наиболее перспективных методов борьбы с обводнением является применение полимерных гелеобразующих составов, способных избирательно блокировать водопроводящие каналы в пласте.

Реагент Поликар — отечественная разработка на основе частично гидролизованного полиакриламида со сшивателем — зарекомендовал себя как эффективное средство водоизоляции в условиях различных нефтегазодобывающих регионов. Вместе с тем, практика его применения показывает, что эффективность реагента существенно зависит от соответствия геолого-технических условий скважины определённым требованиям. Изучение этих условий применительно к месторождениям Приаралья является актуальной научно-практической задачей.

Механизм действия Поликара основан на формировании трёхмерной сетчатой структуры (геля) в результате реакции сшивки между полимерными цепями полиакриламида и ионами хрома (III). Закачиваемый в пласт в жидком

состоянии состав имеет низкую начальную вязкость (5–10 мПа·с), что обеспечивает его глубокое проникновение в высокопроницаемые зоны. По мере протекания реакции вязкость системы экспоненциально возрастает, достигая значений 2000–3000 мПа·с в сформированном геле.

Ключевым фактором, определяющим скорость гелеобразования, является температура пласта. Зависимость динамической вязкости раствора Поликара от времени при различных температурах представлена на рисунке

Рис. 1 — Кинетика гелеобразования реагента Поликар при различных пластовых температурах

Из рисунка 1 следует, что при температуре 70°C гель формируется значительно быстрее: вязкость достигает 500 мПа·с уже через 5 часов, тогда как при 30°C аналогичное значение достигается лишь через 12 часов. Это необходимо учитывать при проектировании объема закачки: при высоких пластовых температурах требуется сокращение объема закачиваемого состава во избежание его преждевременного гелеобразования в призабойной зоне скважины. Для условий Приаральского региона с пластовыми температурами 35–65°C время гелеобразования составляет 6–18 часов, что является оптимальным для обеспечения глубокого проникновения состава в пласт [1, 3].

На основании анализа физико-химических свойств реагента и особенностей строения продуктивных пластов Приаральского региона были систематизированы благоприятные и неблагоприятные условия применения Поликара для изоляции водопритока (таблица 1).

Таблица-1

Геолого-технические условия применения реагента Поликар

№	Параметр	Благоприятные условия	Неблагоприятные условия	Примечание
---	----------	-----------------------	-------------------------	------------

1	Обводнённость, %	60–95	< 40 или 100	Оптимум 70–90%
2	Проницаемость, мД	100–2000	< 50 или > 3000	Для глубокого проникновения
3	Температура пласта, °С	20–80	> 90	Деструкция геля при перегреве
4	Минерализация воды, г/л	10–150	> 250	Ускорение гелеобразования
5	pH пластовой воды	6,0–8,5	< 5 или > 10	Влияет на сшивку полимера
6	Концентрация Поликара, %	0,5–2,0	< 0,3 или > 3,0	По лаб. испытаниям

Особого внимания заслуживает влияние минерализации пластовой воды на кинетику гелеобразования. При высокой минерализации (более 200 г/л) ионы кальция и магния конкурируют с ионами хрома за места сшивки в полимерной цепи, что нарушает нормальное формирование трёхмерной сетки геля. В таких условиях рекомендуется предварительная закачка буферного объёма пресной воды для снижения минерализации в призабойной зоне пласта. Пластовые воды месторождений Приаралья характеризуются минерализацией 80–180 г/л, что в целом соответствует благоприятным условиям применения Поликара [2, 4].

Для оценки практической эффективности применения Поликара в условиях Приаральского региона был проведён анализ результатов водоизоляционных работ на пяти скважинах-кандидатах, отобранных по критериям, представленным в таблице 1. Все отобранные скважины характеризовались обводнёностью продукции 69–92%, проницаемостью продуктивных пластов 150–800 мД и пластовыми температурами 38–62°С. Результаты обработки представлены на рисунке 2.

Рис. 2 — Изменение обводнённости скважин Приаральского региона до и после применения реагента Поликар

